

APLIKASI PENANDA MOLEKULER DALAM ANALISIS HUBUNGAN FILOGENETIK DAN VARIASI GENETIK

Fadilla Hefzi (1810422055) – Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Genetika merupakan suatu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang gen dan segala aspeknya. Dalam perkembangannya, genetika banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, dan bidang lainnya. Salah satu kajian penting yang termasuk dalam ilmu genetika adalah penanda genetika/penanda molekuler. Penanda molekuler merupakan variasi dalam sekuens DNA yang terdapat pada lokasi tertentu dalam suatu genom dan digunakan untuk mengidentifikasi suatu individu atau spesies (Hendre & Aggarwal, 2007). Penanda genetika banyak diaplikasikan dalam berbagai kepentingan, seperti pembuktian forensik, pembuatan peta genetik, mendeteksi penyakit tertentu, pemuliaan tanaman, analisis hubungan kekerabatan (filogenetik), studi taksonomi, analisis kandungan bahan pangan/pakan, analisis variasi/keragaman genetik, dan lain sebagainya. Penanda molekuler menggunakan segmen DNA tertentu untuk mewakili perbedaan pada tingkat genom. Hal ini dikarenakan DNA merupakan sumber informasi genetik yang potensial dan akurat serta dapat ditemukan hampir di semua sel organisme, baik pada jaringan hidup maupun jaringan yang mati. Penanda molekuler lebih menguntungkan karena lebih stabil dan dapat dideteksi dalam semua jaringan, serta tidak dipengaruhi lingkungan (Zulfahmi, 2013). Penanda molekuler dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu (1) penanda berdasarkan hibridisasi, misalnya RFLP (*Restriction Fragment Length Polymorphism*), (2) penanda berdasarkan PCR (*Polymerase Chain Reaction*), seperti RAPD (*Random Amplified Polymorphic DNA*), AFLP (*Amplified Fragment Length Polymorphism*), mikrosatelit atau SSR (*Simple Sequence Repeats*), ISSR (*Inter Simple Sequence Repeats*), CAPS (*Cleaved Amplified Polymorphic Sequences*), SCAR (*Sequence Characterized Amplified Region*), SSCP (*Single-Strand Conformation Polymorphism*), dan *Barcoding DNA*, (3) penanda berdasarkan sekuens, seperti SNP (*Single Nucleotide Polymorphism*) (Varshney *et al.* 2007). Setiap penanda molekuler tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh sebab itu, pemilihan penanda yang digunakan

dalam analisis genetik perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti tujuan analisis, dana yang dimiliki, dan fasilitas yang tersedia (Pabendon *et al.* 2007). Seiring dengan kemajuan pesat biologi molekuler, penggunaan penanda molekuler telah banyak dikembangkan oleh para peneliti dalam kajian filogenetik dan analisis variasi genetik dari suatu individu atau spesies.

Filogenetik merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam sistematika untuk memahami keanekaragaman makhluk hidup melalui rekonstruksi hubungan kekerabatan (Topik & Adi, 2008)). Di dalam filogenetik, sebuah kelompok organisme yang anggota-anggotanya memiliki banyak kesamaan karakter atau dianggap memiliki hubungan yang sangat dekat dan diperkirakan diturunkan dari satu nenek moyang, dimana nenek moyang dan semua turunannya akan membentuk sebuah kelompok monofiletik. Oleh karena itu, anggota-anggota di dalam kelompok monofiletik dianggap memiliki sifat, pola genetik, dan biokimia yang sama (Topik, 2005). Penggunaan sekuen DNA dalam penelitian filogenetik telah meningkat pesat dan telah dilakukan pada semua tingkatan taksonomi, seperti famili, genus, dan spesies. Filogenetik molekuler mengombinasikan teknik biologi molekuler dengan statistik untuk merekonstruksi hubungan filogenetik (Topik & Adi, 2008). Analisis filogenetik dianggap sebagai metode yang baik untuk menginterpretasikan data molekuler. Berdasarkan filogenetik, dapat diketahui asal usul dan sejarah evolusi dari suatu spesies (Baldauf, 2003). Sekuen DNA dijadikan karakter dalam penelitian filogenetik karena beberapa alasan (Hillis *et al.* 1996), yaitu (1) DNA merupakan unit dasar informasi yang mengkode organisme, (2) lebih memudahkan dalam mengekstrak dan menggabungkan informasi mengenai proses evolusi suatu kelompok organisme, sehingga mudah untuk dianalisis, (3) memudahkan dalam pembuatan model dari peristiwa evolusi secara komparatif, dan (4) menghasilkan informasi yang banyak dan beragam, sehingga akan banyak bukti mengenai kebenaran suatu hubungan filogenetik. Analisis filogenetik molekuler merupakan proses bertahap untuk mengolah data sekuen DNA atau protein sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan perkiraan mengenai hubungan evolusi suatu kelompok organisme. Setidaknya ada tiga tahapan penting dalam analisis filogenetik molekuler, yaitu

sequence alignment, rekonstruksi pohon filogenetik, dan evaluasi pohon filogenetik dengan uji statistik.

Variasi genetik merupakan perubahan yang terjadi pada nukleotida, gen, kromosom, dan genom suatu organisme (Harrison *et al.* 2004). Variasi genetik disebabkan oleh mutasi, rekombinasi, dan aliran gen dari satu populasi ke populasi lain. Variasi genetik dapat mempengaruhi fenotipe suatu organisme yang dapat diamati secara langsung (Diouf, 2007). Populasi yang memiliki variasi genetik tinggi akan memiliki kemampuan bertahan hidup lebih baik (Dunham, 2004). Suatu spesies jika memiliki variasi genetik tinggi, maka dapat mengarah pada terbentuknya spesies baru (spesiasi), sedangkan jika variasi genetik rendah, maka dapat menjadi ancaman bagi keberadaan spesies tersebut. Suatu spesies dikatakan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan spesies lainnya apabila memiliki tingkat variasi genetik yang rendah dan sebaliknya (Yudhistira, 2013). Variasi genetik dipengaruhi oleh jumlah individu, tingkat isosari dari populasi, sistem kawin, dan penyebaran geografis (Lowe *et al.* 2006). Informasi dan pengetahuan mengenai variasi genetik dan hubungan kekerabatan antar individu sangat penting untuk perbaikan genetik suatu organisme. Identifikasi variasi genetik dalam suatu populasi dapat dilakukan dengan pengamatan secara genotipe dengan melakukan analisis molekuler menggunakan penanda. Penanda molekuler digunakan dalam analisis variasi genetik karena dapat menunjukkan perbedaan genetik pada tingkat yang lebih rinci dan tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan serta memberikan hasil lebih cepat.

Banyak penelitian yang telah dilakukan menggunakan penanda molekuler dalam melakukan analisis filogenetik dan variasi genetik suatu spesies. Beberapa penelitian mengenai analisis hubungan filogenetik dengan menggunakan penanda molekuler yaitu penelitian Tjong *et al.* (2010) yang menggunakan penanda gen 16S ribosomal RNA dalam menentukan hubungan filogenetik spesies *Limnonectes* (Ranidae: Amphibia) asal Sumatera Barat dan Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian ini terdapat dua kelompok kerabat dari *Limnonectes* di Sumatera, yaitu *Limnonectes kuhlii* dan *Limnonectes blythii*. Namun, analisis sekitar 835 pasangan basa gen 16s ribosomal RNA belum mampu mengungkapkan hubungan filogenetik *Limnonectes* yang terdapat di Sumatera barat dan Asia Tenggara dengan baik. Hal

ini dikarenakan pemisahan anggota spesies *Limnonectes* dari Sumatera dengan anggota spesies lainnya dari daerah lain di Asia Tenggara terjadi sebelum zaman Pleistosen kira-kira awal Miosen. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Karlina *et al.* (2016) mengenai studi filogenetik ikan *Puntius cf. binotatus* yang berasal dari Danau Gunung Tujuh dan populasi lain di Sumatera Barat dengan menggunakan penanda gen sitokrom b. Hasil penelitian menunjukkan mungkin untuk menempatkan *Puntius cf. binotatus* sebagai spesies baru dengan dua haplotipe yang unik dan setidaknya terdapat empat subspecies atau spesies dari sampel yang digunakan. Penelitian juga dilakukan oleh Roesma *et al.* (2020) mengenai analisis filogenetik ikan gobi transparan dari tiga danau Sumatera dengan menggunakan penanda gen COI (*Cytochrome Oxidase I*). Penelitian menunjukkan bahwa ikan ini termasuk dalam kelompok Gobiidae dan takson saudara dari *Gobiopterus brachypterus*. Beberapa penelitian mengenai variasi genetik dengan menggunakan penanda molekuler juga telah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Tjong *et al.* (2020) mengenai variasi genetik *Odorrana hosii* menggunakan penanda mikrosatelit. Penelitian menggunakan sampel *Odorrana hosii* yang berasal dari tujuh lokasi di Sumatera Barat menunjukkan bahwa terdapat perbedaan genetik tingkat sedang antara populasi *Odorrana hosii* di Sumatera Barat. Penelitian juga dilakukan oleh Roesma *et al.* (2017) mengenai variasi genetik ikan *Tor dourenensis* di Sumatera Barat dengan menggunakan penanda RAPD (*Random Amplified Polymorphic DNA*). Penelitian menunjukkan bahwa variasi genetik antar populasi lebih rendah dibandingkan dengan variasi genetik dalam populasi. Selain pada hewan, analisis variasi genetik menggunakan penanda molekuler juga dapat dilakukan pada tumbuhan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Asra *et al.* (2018) mengenai variasi genetik pada tumbuhan *Daemonorops draco* dengan menggunakan penanda RAPD (*Random Amplified Polymorphic DNA*) yang menunjukkan bahwa pada populasi Sepintun variasi genetiknya tinggi. Selain itu Asra *et al.* (2014) juga pernah melakukan penelitian mengenai variasi genetik dari *Daemonorops draco* menggunakan penanda ISSR (*Inter Simple Sequence Repeats*) yang menunjukkan bahwa variasi genetik *Daemonorops draco* di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (BTNP), Nunusan, dan Tebo lebih rendah dibandingkan dengan Hutan Sekunder Sepintun. Penelitian juga dilakukan

oleh Wulandari *et al.* (2017) mengenai variasi genetik *Passiflora edulis* di Sumatera Barat dengan menggunakan penanda RAPD (*Random Amplified Polymorphic DNA*) yang menunjukkan bahwa variasi genetik interpopulasi lebih rendah daripada intrapopulasi.

Penggunaan penanda molekuler akhir-akhir ini menjadi pilihan dan telah banyak diaplikasikan dalam banyak kepentingan. Hal ini dikarenakan penanda molekuler dapat memberikan hasil yang cepat dan akurat karena tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pemanfaatan penanda molekuler yang umum yaitu untuk analisis hubungan kekerabatan (studi filogenetik) dan analisis variasi genetik. Masing-masing penanda yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, kita dapat memilih diantara berbagai penanda yang ada sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asra, R., Syamsuardi, Mansyurdin, Witono, J.R. (2014). Genetic Diversity of *Daemonorops draco* (Palmae) Using ISSR Markers. *Biodiversitas*, 15(2): 109-114.
- Asra, R., Syamsuardi, Mansyurdin, Witono, J.R. (2018). Genetic Diversity in *Daemonorops draco* (Willd.) Blume (Arecaceae) Among Wild and Cultivated Populations Inferred by RAPD Markers. *SABRAO Journal of Breeding and Genetics*, 50(2): 145-155.
- Baldauf, S.L. (2003). Phylogeny for the Faint of Heart. *TRENDS in Genetics*, 19(6): 345-351.
- Diouf, J. (2007). *The State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agriculture*. Italy: Rome.
- Dunham, R.A. (2004). *Aquaculture and Fisheries Biotechnology*. Wallingford: CABI Publishing.
- Harrison, I.M., Lavery, and E. Sterling. (2004). *Genetic Diversity*. Connexions module.
- Hendre, P.S., & Aggarwal, R.K. (2007). DNA Markers: Development and Application for Genetic Improvement of Coffee. In R.K. Varshney & R. Tuberosa (Eds.), *Genomic Assisted Crop Improvement, Genomics Applications in Crops* (pp. 399-434). Springer.

- Hillis, D.M., C. Moritz, and B.K. Mable. (1996). *Molecular Systematic*. Massachusetts: Sinauer Associates.
- Karlina, W., Roesma, D.I., Tjong, D.H. (2016). Phylogenetic Study of *Puntius cf. binotatus* Fish from Gunung Tujuh Lake in Sumatera Based on Cytochrome b Gene. *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 4(2): 538-540.
- Lowe, A., S. Harris, and P. Haston. (2006). *Ecological Genetics (Design, Analysis, and Application)*. Singapore: Blackwell publishing.
- Roesma, D.I., Tjong, D.H., Aidil, D.R. (2020). Phylogenetic Analysis of Transparent Gobies in Three Sumatran Lakes, Inferred from Mitochondrial Cytochrome Oxidase I (COI) Gene. *Biodiversitas*, 21(1): 43-48.
- Roesma, D.I., Tjong, D.H., Munir, W., Agesi, A.V., and Chornelia, A. (2017). Genetic Diversity of *Tor douronensis* (Pisces: Cyprinidae) in West Sumatra, Indonesia. *Biodiversitas*, 18(3): 1018-1025.
- Tjong, D.H., Agesi, A.V., Roesma, D.I. (2020). Genetic Variation at Microsatellite Loci in *Odorrana hosii* (Boulenger, 1981). *Biogenesis*, 8(1): 62-68.
- Tjong, D.H., D.I. Iskandar, dan D. Gusman. (2010). Hubungan Filogenetik Spesies *Limnonectes* (Ranidae: Amphibia) Asal Sumatera Barat dan Asal Asia Tenggara Berdasarkan Gen 16S Ribosomal RNA. *Makara Sains*, 14(1): 79-87.
- Topik, H. & Adi, P. 2008. Kajian Filogenetika Molekuler dan Peranannya dalam Menyediakan Informasi Dasar untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Genetik Anggrek. *Jurnal AgroBiogen*, 4(1): 35-40.
- Topik, H. (2005). *Systematic Study of Subtribe Aeridinae (Orchidaceae)*. Disertasi The University of Tokyo, Japan.
- Varshney, R.K., Thudi, M., Aggarwal, R., & Borner, A. (2007). Genic Molecular Markers in Plants: Development and Applications. In R.K. Varshney & R. Tuberosa (Ed.), *Genomics assisted crop improvement: Genomics approaches and platforms* (pp. 13-29). Dordrecht: Springer.
- Wulandari, R., Sari, R.M., Yani, Y.P., Tjong, D.H., and Mansyurdin. (2020). Genetic Variation in Purple Passion Fruit (*Passiflora edulis f. edulis* Sims.) in West Sumatera, Indonesia by RAPD Markers. *Scholars Academic Journal of Biosciences (SAJB)*, 5(7): 543-549.

- Yudhistira, D.B. (2013). *Studi Komparatif Ikan Mas (Cyprinus carpio) Berdasarkan Variasi Anatomi dan Genetik Gen 18 sRNA*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Zulfahmi. (2013). Penanda DNA untuk Analisis Genetik Tanaman. *Jurnal Agroteknologi*, 3(2): 41-52.